

POLAND

POLAND

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА АЛИШЕРА НАВОИ В РОМАНЕ «НАВОИ» АЙБЕКА».

Ткаченко Алла Викторовна

учитель русского языка и литературы
школы № 210 Мирзо – Улугбекского района г. Ташкента.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10470601>

Научные сведения о начальном этапе формирования и развития наво-иведения в Узбекистане раскрываются в совместной научной работе И. К.Мирзаева и Г. Т. Нуровой «Изучение жизни и творчества Алишера Навои в России». В своем научном труде они раскрывают, что в начале XIX века в научной среде России и среди их узбекских коллег, изучающих жизнь и творчество Алишера Навои формируется новый вектор навоиведения в 1920 – 1930 - е гг. трудах А. Фитрата, Е. Э. Бертельса, А. К. Боровкова, О. Шарафиддинова, Айбека, М. Шейхзаде и других определился облик насто- ящего Алишера Навои как поэта, просветителя и гуманиста.

Еще одним важным событием в истории навоиведения в Узбекистане в начале XIX века исследователи отмечают появление нового направления в изучении и популяризации уникального художественного наследия великого поэта Средневекового Востока, которые обозначили своими работами узбекские литераторы Гафур Гулям и Умар Бокий.

В нашем научном исследовании особый интерес представляет художественное произведение Айбека – роман «Навои», где автор раскрывает образ выдающегося поэта Востока – Алишера Навои. Роман был написан вгоды Второй Мировой войны и личность поэта для передовых сил Узбекистана послужила духовной и нравственной опорой в борьбе с немецко – фашистскими захватчиками.

Наше исследование также ставит перед собой вопросы научного раскрытия и научного обоснования системы взглядов, мировоззрения и видения автором романа «Навои» самой личности Алишера Навои, а также его многогранной и многоплановой деятельности, которую он успешно осуществлял на протяжении всей своей жизни. Определение и научная характеристика критериев авторского видения и замысла в раскрытии личности поэта. При этом важно отметить, что Айбек был не только талантливым писателем, но и выдающимся ученым – навоиведом, что также нашло отражение в его художественной концепции интерпретации феномена личности Алишера Навои и исследуется и анализируется в нашей научной работе.

Также в нашей исследовании проводится анализ стилистических особенностей романа «Навои», индивидуальность и оригинальность авторского рассмотрения и раскрытия феномена личности Навои. В задачи исследования также входит изучение и характеристика композиционного построения романа «Навои», определение и обоснование жанровых особенностей художественного произведения Айбека.

В нашей работе используется научный метод сравнительно – сопоставительного анализа с другими авторами, чьи художественные произведения также посвящены раскрытию личности Алишера Навои, его творчеству и жизнедеятельности.

Используемая литература:

1. Халлиева Г. И. Монография «Узбекская классическая литература в российском востоковедении XX века» – Т.: «EFFECT-D», 2020.
2. Мирзаев И. К., Нурова Г. Т. «Изучение жизни и творчества Алишера Навои в России - Самарканд, 2021.
3. Биннатова А. У.: О великом узбекском поэте Алишере Навои // Культура. - 2018. [Электронный ресурс]. URL: [https:// azertag.az/ru/xeber/O-velikomuzbeksdom-poete-Alishere-Navoi-1209463](https://azertag.az/ru/xeber/O-velikomuzbeksdom-poete-Alishere-Navoi-1209463)
4. Дейч А. И. «Алишер Навои» (Ташкент 1968г. в соавторстве с Айбеком)
5. Шевердин М. сборник «Рукопись Алишера» (1947г.)
6. Божан Н. «Фархад и Ширин» (1943 г.)
7. Айбек. Навои. Избранные произведения. Том 2. – Москва: Гослитиздат. 1958.
8. Бать Л. Г. Сад жизни. -Ташкент: «Узбекистан». 1968.